

சோளகர் பழங்குடியின மக்களின் மரபுசார் சூழலியல் அறிவும்

விழிப்புணர்வும்

Traditional Ecological Knowledge and Awareness of Sholakar Tribal People

ஆ. தீபிகா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF006, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும்

மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. Deepika, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF006, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0444-7996>

முனைவர் ச. பிரியதர்சினி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர்

உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. C. Priyadharshini, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1121-5502>

DOI: 10.5281/zenodo.10122392

Abstract

In Tamil Nadu, there are many groups of tribal people living in the Western Ghats. They are traditional and have certain natural fond over the preservation of the forests. They give respect to the plants and animals and live a happy life amidst nature. Indeed, their lives are not recorded properly in Tamil academia, S. Balamurugan's novel "Sholakar Thotti" records the lives of the Sholakar people. They live on the southern side of the Nilgris and in the border of Erode of Tamil Nadu near to the Karnataka State. They live on the Pilikiranga Mountain folds for many generations. This article reveals the traditional natural knowledge, economy and habitat of the Sholakar people living in the Western Ghats and the harmonious bond they have with the flora, birds and the animals in the forest. This article also examines the forest knowledge, food gathering and collection of forest products of the Sholakar people. It takes the contextual knowledge of the Sholakar people and their lifestyle in harmony with nature as seen in the novel "Sholakar Thotti" (Sholakar Tank) written by S. Balamurugan.

Keywords: S. Balamurugan, Sholakar Thotti, Tradition, Eco-Knowledge, Sholakar, Tribal People.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ச.பாலமுருகன் எழுதிய "சோளகர் தொடடி" புதினத்தில் சோளகர்களின் சூழல்சார் அறிவையும் அவர்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியலையும் இக்கட்டுரை எடுத்தியம்புகின்றது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வாழும் சோளர்களின் மரபார்ந்த இயற்கை அறிவும் பொருளாதாரமும் வாழிடச்சூழலும் அவர்கள் வாழும் காட்டில் விலங்குகளோடு கொண்டுள்ள இணக்கமான பிணைப்பும் பற்றி இவ்வாய்வு வெளிப்படுத்துகிறது. பழங்குடியின

மக்கள் காலங்காலமாக இயற்கையை பாதுகாத்த முறையையும் அதற்காக அவர்கள் தொடர்ந்து போராடுவது பற்றியும் இவ்வாய்வு எடுத்துக்காட்டுகின்றது. சோளகர் இன மக்களின் காடுசார்ந்த அறிவு, உணவு, சேகரிப்பு, காடுபடுபொருட் சேகரிப்பு ஆகியவற்றையும் இக்கட்டுரை ஆய்வு செய்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: எஸ். பாலமுருகன், சோளகர் தொட்டி, பாரம்பரியம், சுற்றுச்சூழல் அறிவு, சோளகர், பழங்குடி மக்கள்.

முன்னுரை

மனித சமுதாயத்தில் தொன்மையான குடிகளாய் வாழ்ந்து வருபவர்கள் பழங்குடியின மக்கள். பழங்குடியினச் சமூக அமைப்பிலிருந்து தான் மனித சமுதாயம் வளர்ச்சி பெற்று இன்றைய நிலையை அமைந்துள்ளது. பழங்குடியின மக்கள் தங்களுக்கென தனி பண்பாடு, கலாச்சாரங்களுடன் தனித்தனி இனக்குழுக்களாக வாழ்கின்றனர். தமிழ் இலக்கியங்களில் பழங்குடியின மக்களைப் பற்றிய பதிவுகள் மிகக் குறைவாகவே வெளிவந்துள்ளன. சோளகர்கள் பழங்குடிகளின் இயற்கையைச் சுரண்டாமல் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை முறைகள் தீர்வளிக்கக்கூடியவையாக உள்ளன எனவே பழங்குடிகளின் சூழலியல் அறிவு விழிப்புணர்வு பற்றிய பதிவுகள் ஆய்வுகளும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. அவ்வகையில் சோளகர் தொட்டி புதினத்தில் சோளகர் பழங்குடியின மக்களின் சூழலியல் அறிவு பற்றி இக்கட்டுரை ஆய்வு செய்கின்றது.

சூழலியல் வரையறைகள்

சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்கையின் தொகுப்பாகும்.

சுற்றுச்சூழல் என்பது மண், மலை, நீடு, காடு, கடல், ஆறு, குளம் போன்றவற்றையும், அவற்றில் அமைந்த உயிரினங்களையும் கொண்டது. உயிரினங்களைக் கொண்ட இவ்வகையின் உயிரினச்சூழல் அல்லது உயிரினக் கோளம் என்று அழைப்பர். (சுற்றுச்சூழல் கல்வி திட்டம், ப.1)

எனவே, சூழல் என்பது ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்குத் தேவையான அடிப்படை இயற்கை கூறுகளைக் கொண்ட அமைப்பாகும் என்று அறிய முடிகின்றது.

இயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் என்பது மனிதனைச் சுற்றியுள்ள இயற்கைக் கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகும். இவற்றுள் காற்று, நீர், நிலம், மலைகள், சூரியன், சந்திரன் போன்ற கூறுகள் மற்றும் ஒளி, ஒலி, புவிஈர்ப்புவிசை, மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான விசை போன்ற அனைத்து வகையான ஆற்றல்கள், தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் (உயிருள்ள கூறு) ஆகும் என்பர் கென்ட். (சுற்றுச்சூழல் கல்வி, ப. 4)

சூழல் என்பது உயிர் வாழ்தலைச் சாத்தியமாக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளின் தொகுதி என்று அறியமுடிகின்றது. சுற்றுச்சூழல் என்பது இயற்பியல் மற்றும் உயிரியில் காரணிகளின் கூட்டாகும், இவை உயிருள்ள உயிரற்ற கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. (சௌ. இராஜலட்சுமி, ப. 87) இலக்கியங்களின் சுற்றுச்சூழல் என்பது இயற்கையின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பாகத் திகழ்கின்றது. Eco-Criticism is defined as the study of the relationship between literature and the physical environment (Dass Jyothishman, Pg. 15) சூழலியல் குறித்து பதிவுகளும் ஆய்வுகளும் காலத்தின் தேவையாக உள்ளன.

சோளகர்கள் இயற்கை புரிந்துணர்வு

நீலகிரிக்கு தெற்கேயும், ஈரோடு மாவட்டத்திலும் கர்நாடகா மாவட்டத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது பிலிகிரங்கா மலைத்தொடர், இம்மலைகளில் சோளகர் பழங்குடியின மக்கள் பூர்விகமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இம்மக்கள் காடுகளில் இயைந்த இயற்கை பாதுகாவலர்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

சோளகர்கள் தங்களின் வாழ்விடத்தை வனப்பகுதியில் இருந்து வேறுபடுத்த அவர்களைச் சுற்றியுள்ள வனத்தைப் பாங்காடு என அடையாளப்படுத்துகின்றனர். இவ்வனப்பகுதியில் யானைகள் நிறைந்துள்ளதால் கிராமத்தைச் சுற்றி எந்தவழியில் சென்றாலும் யானைகளின் நடமாட்டத்தையோ அதன் சாணத்தையோ காணலாம், மூங்கில் மரங்களுக்காவும், குடிநீருக்காகவும் யானைகள் சுடர் வனப்பகுதிகளில் இருந்து பள்ளம் நோக்கி மக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்கு வருகின்றன. (சோளகர் வாழ்வும் பண்பாடும், ப. 24)

சோளர்களின் வசிப்பிடம் புலிகள் சரணாலயத்தை ஒட்டிய பகுதியாதலால் விலங்குகள் அவர்களின் வசிப்பிடங்களுக்கு அருகாமையில் காணமுடிகின்றது. இருப்பினும் அம்மக்கள் அவ்விலங்குகளுக்கு இடையூறு செய்யாமல் இணக்கமாக வாழ்கின்றனர். சோளகர்கள் வாழும் பகுதியில் சமூக விரோதிகளால் சந்தன மரங்களும் யானைத் தந்தங்களும் கடத்தப்பட்டு வந்தன, ஆனால் சோளகர்கள் அப்பணியைச் செய்யவில்லை.

மரத்தை அறுத்து பிழைங்கன்று சொல்றான், சோளகனுக்கு இது அடுக்குமா? நாம் சந்தனப் போட்டுக்கூட இது ஒரு கிணையைக்கூட ஒடித்ததில்லை. இவன் காட்டை அழியாட்டம் செய்யறது எப்படின்னு சொல்ல நான் இந்த மாதிரி நாம பிழைக்கனும்னா செத்து குழிக்குள்ளே பொயிடலாம். (சோளகர் தொட்டி, ப. 55)

மரங்கள் வெட்டுவதை சோளகர் ஒரு பாவச்செயலாகவே கருதுகின்றனர்.

பல்லுயிர் ஒம்பல்

பல்லுயிர் வளர்ச்சிக்கு காடுகள் அடித்தளமாகத் திகழ்கின்றன. காடுகள் கா, கான், அடவி, முதை, பொதி, வனம் என்று பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றது. சோளகர்கள்

வாழும் காடு பல்லுயிர் சூதலமைந்த காடுகளாகும். கானகத்தின் எழிலை, அகநானூறு பின்வருமாறு கூறுகின்றன.

முல்லை வைந்துனை தோன்ற இல்லமொடு

பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி அவிழ...

...கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி

கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் (அகநானூறு, ப. 4)

என பல்லுயிர்ச் சூழலமைந்த கவின்பெறும் கானகத்தின் அழகை அகநானூறு எடுத்தியம்புகிறது. சங்க காலத்தில் கூறப்படும் பல்லுயிர்ச் சூழலமைந்த எழில்மிகு காடுகளின் அழகிய நீட்சியாகவே சோளகற்தொட்டி விளங்குகின்றன.

சோளகர்கள் காடுகளில் சிறிதளவு வேளாண்மை செய்கின்றனர் நவீன விவசாய முறைகளான ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து நீர் பாய்ச்சுதல், புராக்டர் மூலம் நிலத்தை உழுவது ஆகியவைகளை இவர்கள் செய்வதில்லை. இயற்கை முறையிலேயே வேளாண்மை செய்கின்றனர். அறுவடை சமயத்தின் போது தானியங்களை உண்ண வரும் பறவைகளை விரட்டுவதில்லை.

காந்தவர் தின்னது போக

கண்டவர் தின்னது போக

கள்ளர் தின்னது போக

விளையனும் விளையனும் (சோளகர் தொட்டி, ப. 53)

என்று வேண்டிக் கொண்ட பிறகே விதைக்கின்றனர். பிற உயிரினங்கள் உண்டது போக எஞ்சியது மட்டுமே தங்களுக்கு போதுமானது என்று எண்ணுகின்றனர். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் ... (குறள் - 322) என்னும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கு இக்கணமாக சோளகர் திகழ்கின்றனர். வனவிலங்குகளும் பழங்குடியினரும் ஒருவரின் வாழ்வாதாரத்தை அச்சுறுத்தாமல், ஒத்திசைவாகவே வனத்தில் வாழ்ந்துள்ளனர்.

சத்திய வாக்கு யானைக் உண்டு, அந்த யானை படலை முறிக்கும் அளவிற்கு தொட்டிக்குள் வெகு அரிதாகவே வருகின்றன. சில சமயம் வனத்தினை ஒட்டிய விளைநிலம் ஓரமாய் வனத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்து போகும். மூங்கில் குருத்துக்களைத் தேடி வந்திருக்கும். (சோளகர் தொட்டி, ப. 19)

பழங்குடியின மக்கள் வனத்தின் சமநிலைக்கும், விலங்குகளின் உணவு ஆதாரத்திற்கும் ஊறு விளைவிக்காமல் வாழ்கின்றனர். ஆனால் சமூக விரோதிகளாலும் பொருள் லாபம் ஈட்ட நினைக்கும் சூழலியல் அக்கறையற்றவர்களாலும் வனவளங்கள் சுரண்டப்படுகின்றன. அதனால் வனத்தினுள் உணவு கிடைக்காத விலங்குகள் பழங்குடியினர் குடியிருப்புக்குள்ளும், சமவெளி நிலங்களுக்கும் படையெடுக்கின்றன.

மூங்கில் குருத்து கிடைத்திருந்தால் ஏன் இங்கே வந்து நமக்கு இடைஞ்சல் தரப்போகுது, அதோட பசிக்கு ஆகாரமில்லை. மூங்கில் கூப்பு போட்டு வெட்டி, லாரி, லாரியா கீழ்நாட்டுக்குப் போறது இல்லாமலிருந்தா, யானை இங்கே வந்திருக்காது. அது சத்திய வாக்கு உள்ளதாச்சே (சோளகர் தொட்டி, ப. 16)

நிலங்களுக்கும் படையெடுக்கின்றன. பயிர்களை உண்ண வரும் யானைகளை மேளம் அடித்த விரட்டுகின்றனர். ஆனால் சமவெளி மக்களோ பட்டாசுகள் வெடித்து யானை வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்தும், மின்சார வேலிகள் அழைத்தும் விலங்குகளை அச்சுறுத்துகின்றனர். சோளகர்கள் வனத்தின் பாதுகாவலர்களாகவே வாழ்ந்து வருகின்றன.

நிறுத்து ஏன் காட்டில் எனக்காக வளர்ந்தது இந்த மான் ஏன் இரையைத் தொடாதே! என்ற சிவண்ணாவின் கண்களில் கோபமிருந்தது.

உன் காடா, உங்கப்பனின் காடா?

ஆமாம், எங்க அப்பனின் காடுதான் என்று அவர்களை பின் வாங்கினார்கள். மானே! எழுந்து ஓடு! என்றான், அது உயிர்பெற்று எழுந்து ஓடி மறைந்து. (சோளகர் தொட்டி, ப. 130)

பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியச் சூழல் பெரும்பாலும் நகரமயமாதல் நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றது. வனவளச்சுரண்டலால் அவர்கள் வாழ்வாதாரமின்றி தவிக்கின்றனர். சிவண்ணா கனவிலும் கூட வனத்தை பாதுகாப்பதாகவே கனவு காண்கிறான்.

வாழிடச்சூழல்

இயற்கையின் அங்கமாகத் திகழும் பழங்குடி மக்கள் தங்களுடைய செயலாக்கத்தின் அடிப்படையில் தாழ்விடங்களை அமைக்கின்றனர். சோளகர்கள் தங்களுடைய ஊரை தொட்டி என்றழைக்கின்றனர். சோலைகளை ஆண்டதால் சோளகர் என்று பெயர்பெற்றனர். (சோளகர் தொட்டி, ப. 101) என்று தங்களின் பெயர்க்காரணம் பற்றி குறிப்பிடுகின்றனர். சோளகர்கள் குடிகளில் வாழ்கின்றனர். மூங்கில் தப்பைகளைப் படலாய் பிணைத்து அதில் செம்மண் பூசிய சுவர்களுடன் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் குடிசைகளை அழைத்திருக்கின்றன. (சோளகர் தொட்டி, ப. 5) சோளகர்கள் சமவெளி மக்களைப் போல கனிம வளங்களைச் சுரண்டி வீடுகள் அமைத்து, சுற்றுச்சூழலை கான்கிரீட் காடுகளாக மாற்றாமல் சூழலுக்கு தீங்கிழைக்காத இயற்கை குடியிருப்புகளை அமைக்கின்றனர்.

ஒரு கிராமத்தில் வாழ்கின்றவன் தன்னைச் சுற்றி ஐந்து மைல் தொலைவிற்குள் கிடைக்கூடிய பொருட்களை வைத்து வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய வசதிகளை பெறவேண்டும் என்ற முன்மாதிரி கிராமம் பற்றிய காந்திஜியின் எண்ணம் குறிப்பிடுகின்றது தன்னுடைய தேவைகளை தானே நிறைவேற்றிக் கொள்ளக் கூடிய வகையிலும் தன்னைச் சுற்றியுள்ள சூழலினாலும் நிறைவேற்றக் கொள்ளக்கூடிய

வகையில் கிராமம் நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டும் என்ற சிந்தனையுடன் செயல்பட்டதை அறிய முடிகின்றது. (அறிவியல் வளர்ச்சியும் சுற்றுசூழல் மாசுபாடும், ப. 82)

சோளகர் காடுகளில் கிடைக்கும் மூங்கில் மண் ஆகியவற்றைக் கொண்டே தங்கள் குடியிருப்புகளை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். காடுகளைக் கொண்டே தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்துகொண்டு தன்னிறைவாக வாழ்கின்றனர்.

உணவு

சோளர்கள் தங்கள் நிலங்களில் விளைந்த ராகியைப் பிரதான உணவாக உண்கின்றனர். ஆண்பெண் என்று இருபாலரும் வேளாண்மையில் ஈடுபடுகின்றனர். வள்ளிக்கிழங்கு, சக்கரைக்கிழங்கு ஆகியவற்றை மண்ணிலிருந்து எடுத்து உண்கின்றனர். பெரும்பான்மையான சோளர்களின் உணவு ஆதாரம் வனத்தையே சார்ந்துள்ளது. (ஆ.தீபிகா, ப. 153)

ராகிக் களியும் வள்ளிக் கிழங்குமே சோள வழக்கமாக உண்ணும் உணவாக ஊராளிகளைப் போல இவர்களும் அவ்வப்போது வேட்டையாடும் பறவைகளையும், விலங்குகளையும் உணவாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். கிளிகளை தங்கள் குழந்தைகளாக பாவிப்பதால் அவற்றை இவர்கள் உண்பதில்லை. (தமிழகத் தொல்குடிகள், ப. 179)

என்று சோளகர் உணவு குறித்து தர்ஸ்டன் குறிப்பிடுகின்றார். சோளர்கள் காடுகளில் கிடைக்கும் கீரைகள், கிழங்குகள், பழங்கள் ஆகியவைகளையும் உண்கின்றனர்.

காடுபடு பொருட் சேகரிப்பு

சோளர்கள் வேளாண்மை மற்றும் காடுபடு பொருட்சேகரிப்பு ஆகிய கலப்பு பொருளாதாரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். காடுபடு பொருளான நெல்லிக்காய், சீமார்புல், புளி கல்பாசி, சீவக்காய், எலும்மிச்சை, தேன், பிசின் ஆகியவைகளை சேகரிக்கின்றனர்.

சிவண்ணா ஒரு கையில் இடுப்பில் கட்டிய கயிறைப் பிடித்தவாறு மற்றொரு கையில் தகரடினிலிருந்து பந்தத்தை எடுத்து, தேன் கூட்டின் அருகில் நெருப்புக் காட்டினான். அந்த வெப்பத்தில் குளவி போன்ற தேன் பூச்சிகள் தேனடையிலிருந்து பறந்தது. சிவண்ணா தேன் அடையை அடுத்த வருடத்திற்காகப் பாதி வைத்து பாதி பியித்துக் கயிற்றில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த தகரடினில் வைத்தான் (சோளகர் தொட்டி, ப. 107)

சோளர்கள் தேன் கூட்டிலிருந்து தேன் சேகரிக்கும் போது கூட அதில் பாதியை மட்டுமே கூட்டிலிருந்து எடுக்கின்றனர். மீதத்தை அடுத்த ஆண்டிற்கு விட்டுச் செல்கின்றனர்.

சோளகர் சேகரிக்கும் தேன் வகைகள் நான்கு

அவை 1. பெருந்தேன் 2. அடுக்குத்தேன் 3. கொம்புத்தேன் 4. கொசுத்தேன் (சோளகர் வாழ்வும் பண்பாடும், ப. 53) என்பவையாகும் சோளகர் சமூகத்தில் பெண்களே காடுபடு

பொருட்சேகரிப்பில் முதன்மை வகிக்கின்றனர். சோளகர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான மூங்கில் முதலிய பொருட்களை சேகரிக்க பாங்காட்டிற்குச் செல்கின்றனர்.

தொகுப்புரை

சோளகர்கள் காலங்காலமாக வனங்களில் வாழ்ந்தும் வரும் பழங்குடியின மக்கள் சோளகர்களின் சூழலியல் அக்கறையும் விழிப்புணர்வும் அளப்பறியது. இயற்கையை சுரண்டாமல் தங்கள் தேவைகளை சுருக்கிக்கொண்டு நிறைவான வாழ்வை வாழ்கின்றனர். இயற்கை வளங்களை பெருவணிகம் கொள்ளையடிப்பது சூறையாடுவதும் காலங்காலமாக நிகழ்ந்து வருகின்றது. பழங்குடிகள் காடுகளின் வன பாதுகாவலர்களாக இருந்து வருகின்றனர். மனித குலத்தினால் இயற்கையின் மீது தொடுக்கப்படும் இந்த போரினால் பாதிக்கப்படுவது இயற்கையின் சமநிலை மட்டுமல்ல, அதனைச் சார்ந்திருக்கும் பல்லுயிர்களும் பழங்குடியினரும் ஆவர், நாம் மனிதர்கள் இல்லாத காடுகள் என்னும் கோட்பாட்டினை நோக்கி நகர்வதை தவிர்த்து பழங்குடிகள் வனத்தின் விழித்தோன்றல்கள் என்ற கருத்தியலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் பழங்குடிகளின் வனத்தின் விழித்தோன்றல்கள் என்ற கருத்தியலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பழங்குடிகளின் சூழல் சார் அறிவும் விழிப்புணர்வும் நவீன மனிதர்களும் சிறந்து எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்கின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அகநானூறு மூலமும் உரையும். திருமகள் நூல் நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2017.
- [2] இராஜலட்சுமி, செள. “சூல் நாவலில் சூழலியல் கூறுகள்” ஜர்னல் ஆஃப் எம்ர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ரிசர்ச் (JETIR), ISSN: 2349-5162, இதழ் I, தொகுதி 10, ஜனவரி 2023.
- [3] இலட்சுமி, ஜே. ஆர். சுற்றுச்சூழல் கல்வித்திட்டம் ப.1. பாவை பப்ளிகேசன்ஸ், மதுரை, 2009.
- [4] எட்கர் தர்ஸ்டன், (தமிழில்) காதம்பி ரங்காச்சாரி. தமிழக தொல்குடிகள். அடையாளம் வெளியீடு, திருச்சி, முதற்பதிப்பு - 2017.
- [5] சம்பத்குமார், த. சுற்றுச்சூழல் கல்வி. பாவை பப்ளிகேசன்ஸ், மதுரை, முதற்பதிப்பு-2009.
- [6] சுமதி, பெ. “அறிவியல் வளர்ச்சியும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2454-3993, மலர்-3, இதழ்-2, தொகுதி-11, அக்டோபர் 2020.
- [7] திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை. யுனிவர்சல் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை 17, ஜனவரி 2019.
- [8] ஆ. தீபிகா. “இனவரைவியல் நோக்கில் சோளகர் தொட்டி புதினம்.” புதிய அவையம், ISSN: 2456-821X, தொகுதி - 7, இதழ் 01/02, மார்ச் - 2023.
- [9] பகத்சிங், அ. சோளகர் வாழ்வும் பண்பாடும். எதிர் வெளியீடு, பொள்ளாச்சி - 642002, முதல்பதிப்பு - 2014.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [10] பாலமுருகன், ச. சோளகர் தொட்டி. எதிர் வெளியீடு, பொள்ளாச்சி - 642002, முதல்பதிப்பு - 2004.
- [11] தாஸ் ஜோதிஷ்மன். "அஸ்ஸாமி இலக்கியத்தில் சூழலியல் அக்கறை - ஓர் அறிமுகம்." இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச், (IJAR), ISSN-2320-5407. டிஓஐ: dx.doi.org/10.2147/IJAROI/9013/1

References

- [1] Akhananuru.Moolamum Uraiyum. Thirumagal Publications, Chennai, First Edition - 2017.
- [2] Rajalakshmi, J. "Sool Navalil Soolaliyal Koorugal." *Journal of Emerging Technologies and Research (JETIR)*, ISSN: 2349-5162, Issue-I, Volume-10, January 2023.
- [3] Lakshmi, J.R. *Sutrusoolal Kalvi Thittam Part 1*. Pavai Publications, Madurai, 2009.
- [4] Edgar Thurston, (In Tamil) Gadambi Rangachari. *Thamilaga Tholkudigal*. Adaiyaalam Pathipagam, Trichy, First Edition - 2017.
- [5] Sambath Kumar, T. *Sutrusoolal Kalvi*. Pavai Publications, Madurai, First Edition - 2009.
- [6] Sumathi. B. "Ariviyal Valarchiyum Sutrusoolal Masupadum." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, ISSN: 2454-3993, Issue-2, Volume-11, October 2020.
- [7] *Thirukural Parimelalagar Urai*. Universal Publications, Chennai 17, January 2019.
- [8] Deepika, A. "Inavaraiyil Nookil Sholakar Thotti Puthinam." *Puthiya Avaiyam*, ISSN: 2456-821X, Vol-7, Issue 01/02, March-2023.
- [9] Balamurugan, Ch. *Sholakar Thotti*. Yethir Veliyeedu, Pollachi - 642002, First Edition - 2004.
- [10] Bhagatsingh, A. *Sholagar Valvum Panpaadum*. Yethir Veliyeedu, Pollachi - 642002, 2004.
- [11] Dass Jyothishman. "Ecological Concern in Assamese Literature - An Introduction." *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, ISSN: 2320-5407. DOI: dx.doi.org/10.2147/IJAROI/9013/1

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.